

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Grammatik

II^b 1.

J. Lenzfeld

Ähnlichkeitsätze.

24. 5. 1934.

Bedingungen für die Ähnlichkeit von Ecken.

$$\begin{aligned} 1.) \quad \alpha &= \alpha_1 \\ \beta &= \beta_1 \\ \gamma &= \gamma_1 \end{aligned}$$

also: Gleichheit entsprechender Winkel.

$$2.) \quad a : a_1 = b : b_1 = c : c_1 = m$$

$$a : b : c = a_1 : b_1 : c_1$$

also: Gleichheit der Verhältnisse entsprechender Seiten.

Lehrsatz: Jede Parallele zu einer Seite eines Dreiecks ist mit dem Dreieck ein ähnliches Dreieck ab.

Satz:

1) Die erste Ähnlichkeitsbedingung bezüglich der Winkel ist erfüllt:

$$\gamma = \gamma$$

$$\alpha = \alpha_1 \text{ (Gegenswinkel).}$$

$$\beta = \beta_1 \text{ (Gegenswinkel).}$$

2) Die zweite Ähnlichkeitsbedingung bezüglich der Seitenverhältnisse ist erfüllt:

$$A_1C : AC = B_1C : BC = A_1B_1 : AB$$

Kauf dem 1. Strahlensatz. (für C als Zentrum).

Abhängiger Ähnlichkeitsatz.

28. 5. 1937.

Zwei Dreiecke sind einander ähnlich, wenn sie übereinstimmen in zwei Winkeln.

Das heißt also: Wenn ich von zwei Dreiecken weiß, daß sie in zwei Winkeln übereinstimmen, dann weiß ich auch, daß sie im Verhältniß mit einander übereinstimmen, oder, daß ich die Größen ihres Verhältnißes zurückfinden kann.

folgt, und da wir Kongruenzsätze gibt es auch
eine Äquivalenzsätze.

Darin bleibt die Gleichheit der Winkel wie bei den
Kongruenzsätzen, aber an Stelle der Gleichheit von
Werten tritt das Dreifachheit von Werten.

Dreifachheit = Kongruenz.
Drei = Äquivalenz.

$$\begin{array}{c}
 a = a_1 \\
 b = b_1 \\
 \gamma = \gamma_1
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{c}
 a : a_1 = \\
 b : b_1 = \\
 \gamma = \gamma_1
 \end{array}
 \right\|
 \begin{array}{c}
 a = a_1 \\
 \beta = \beta_1 \\
 \gamma = \gamma_1
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{c}
 \beta = \beta_1 \\
 \gamma = \gamma_1
 \end{array}
 \right\|
 \begin{array}{c}
 a = a_1 \\
 b = b_1 \\
 c = c_1
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{c}
 a : a_1 = \\
 b : b_1 = \\
 c : c_1
 \end{array}
 \right.$$

$$\begin{array}{c}
 a = a_1 \\
 b = b_1 \\
 \alpha = \alpha_1
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{c}
 a : a_1 = \\
 b : b_1 = \\
 \alpha = \alpha_1
 \end{array}
 \right\|$$

Die Kongruenz ist also nur ein besonderer Fall
der Äquivalenz, nämlich, daß das Dreifachheit

gleich 1 ist.

Andere Herleitung für den wichtigsten Ähnlich-
heitssatz:

Wenn ich von zwei Seiten weiß, daß sie
in zwei Winkeln übereinstimmen, dann weiß
ich auch, daß die Höhenlinien aufeinander
gleich sind.

Ähnlichkeit im rechtwinkligen Dreieck.

4. 6. 1937.

$\triangle ABC$

$\triangle CAD$

$\triangle CBD$

Wird die Höhe wird jedes rechtwinklige Dreieck
in zwei kleinere und eine isopseugetrische Drei-
eck ähnliche rechtwinklige Dreiecke geteilt.

Lemma: In zwei Dreiecke stimmen die zwei
Winkel überein.

also ist:

$$\triangle A C B \sim \triangle C A D \sim \triangle C D B$$

Folgerung: also haben die entsprechenden Seiten im
gleichen Verhältnis.

$$a : \underline{b} : c = \underline{h} : \underline{q} : b = \underline{p} : h : a$$

Satz des Euklid:

$$b^2 = c \cdot q$$

$$\underline{b : c = q : b}$$

$$a^2 = c \cdot p$$

$$\underline{a : c = p : a}$$

Satz:

$$h^2 = p \cdot q$$

$$\underline{p : h = h : q}$$

10. 6. 1934.

Begriff:

Die mittleren der inneren Glieder
einer Proportion gleich oder sind die äußeren
Glieder einer Proportion gleich, so nennt
man das gleiche Glied die mittlere Pro-
portionalen zu den beiden ungleichen Glied-
ern oder auch das geometrische Mittel
aus den beiden ungleichen Gliedern.

z. B. $a : x = x : b$

oder $x : a = b : x$

x ist die mittlere Proportionalen zu a und
 b oder x ist das geometrische Mittel zwischen
 a und b .

Wohl zu unterscheiden von dem arithmetischen Mittel !!

Das arithmetische Mittel von a und b ist:

$$X = \frac{a+b}{2}$$

Das geometrische Mittel oder die mittlere Proportional kann man in folgender Form schreiben

$$X^2 = a \cdot b$$

$$X = \sqrt{a \cdot b}$$

Der Satz von Euklid kann also auf folgende Weise dargestellt werden:

Ein Kathete im rechtwinkligen Dreieck ist die mittlere Proportional zu der Hypotenuse und der anliegenden Kathetenprojektion.

Der Höhenatz kann auf folgende Weise
ausgeführt werden:

Die Höhe im aufsteigenden Terrain ist das
gemessene Mittel zwischen der Vertikalprojektion

Aufgabe: Um die Entfernung bis zu einem

14. 6. 1934.

80 m hohen Hügel zu bestimmen, fahre
wie eine Zollstock vertikal im Abstand
40 cm von Auge. Es gelingt beim Ein-
reihen von 20 cm das Maßstab mit dem
Hügel sichtbar zur Verbindung zu
bringen. Wie weit ist der Hügel
entfernt?

In der Figur, die mir die Profilschnitte der Aufgabe
 vorzulegen ist, ist gezeichnet:

$$AF = x$$

bekannt sind: $BC = 8000 \text{ cm}$

$$FD = 20 \text{ cm}$$

$$AC = 70 \text{ cm}$$

Nach dem rechten Strahlensatz, zweiter Teil, gilt:

$$\frac{X}{A \text{ €}} = \frac{B \text{ €}}{F \text{ D}}$$

also: $X = \frac{B \text{ €} \cdot A \text{ €}}{F \text{ D}}$

$$X = \frac{8000 \cdot 40}{20}$$

$$\underline{\underline{X = 28000}}$$

Die Entfernung beträgt 280 m.

In ähnlicher Weise lassen sich =
verschiedene Transaktionen im gleichen
Verhältnis wie entsprechende
Konten.

18. 6. 1934.

Es ergibt sich für die Fläche:

Die Verhältnisse für die Flächeninhalte ähnlicher Dreiecke

$$F = \frac{a \cdot h_a}{2}$$

$$F_1 = \frac{a_1 \cdot h_{a_1}}{2}$$

$$\frac{F}{F_1} = \frac{a \cdot ha \cdot 2}{2 \cdot a_1 \cdot ha_1}$$

$$\frac{F}{F_1} = \frac{a \cdot ha}{a_1 \cdot ha_1}$$

Wenn ist aber:

$$\frac{ha}{ha_1} = \frac{a}{a_1}$$

$$\frac{F}{F_1} = \frac{a^2}{a_1^2}$$

Das heißt: Die Flächenverhältnisse ähnlicher Dreiecke verhalten sich wie die Quadrate entsprechender Seiten.

z. B. wenn das Seitenverhältnis 2:3 ist, dann ist
das Flächenverhältnis 4:9.

Aufgabe: Ein Dreieck gegeben. Ein ähnliches Drei-
eck zu zeichnen, dessen Flächeninhalt 9 mal
so groß ist.

Wenn sich die Flächenverhältnisse wie 1:9 ver-
halten sollen, dann müssen sich die Seiten
wie 1:3 verhalten.

Es zeichne man ein Dreieck dessen Seiten 3 mal
so groß sind, wie die des gegebenen Drei-
ecks.

#2PK.2.1.2

25.6.1934

21.6.1934.

Zweiter Kreisbogenatz.

Zwei Kreise schneiden sich in einem Punkte geschnitten

$$\triangle A P Q \sim \triangle C P D$$

$$PA : PQ = PC : PD$$

Abwachen zwei Kreise von einem Punkte $Q =$
 schnitten, so sind die Abschnitte auf dem inneren
 Kreis die inneren und die Abschnitte auf dem
 äußeren Kreis die äußeren Glieder einer Proportion.
 (Vertauscht gegenüber dem ersten Kreislaufsatz $Q =$
 Zentrum!)

Entsprechend gilt für die zweite Figur:

$$PA : PD = PC : PB$$

$$\triangle P C D \sim \triangle P A B$$

auf die Proportion, die ich aus der ersten Figur
 aufgestellt habe, wenn ich den Produktensatz an

25.6.1937.

sind gegeben:

$$I B \cdot I C = I A \cdot I D$$

Es folgt also aus dem zweiten Thalesatz:

1. des Vietaatz:

Gegeben sind zwei Kreise innerseits eines Kreises, so ist das Produkt (Produkt) aus dem Abschnitt des einen Kreises gleich dem Produkt (Produkt) aus dem Abschnitt des anderen Kreises.

2. des Vietaatz:

$$I A \cdot I B = I C \cdot I D$$

Gegeben sind zwei Kreise außenseits eines Kreises, so ist das Produkt (Produkt) aus dem einen Kreise und seinem äußeren Abschnitt gleich dem Produkt (Produkt) aus dem anderen Kreise

und ist eine äußere Abchnitt.

28.6.1937.

Übergang zum Tangentenatz:

$$SA : SB = SD : SB$$

Sind die Sekanten SB zur Tangente, dann fallen die Punkte C und D im Punkte T zusammen.

Also gilt nun:

$$SA : ST = ST : SB$$

$$\overline{ST^2} = SA \cdot SB$$

Also ergibt sich der Geometrisatz:

1. Fällung:

Erheben sich eine Kathete und eine Tangente, so ist die Tangente die mittlere Proportionale zwischen der Kathete und ihrem äußeren Abschnitt.

2. Fällung:

Das Quadrat über der Tangente ist gleich dem Produkt (Potenz) aus der ganzen Kathete und ihrem äußeren Abschnitt.

Geometrische Lösung
Algebraische Konstruktion zur mittleren Proportio =
nahr.

z. B. $10 : x = x : 3$

$$x^2 = 30$$

$$x = \sqrt{30}$$

Auf Konstruktion x als Tangente an einen Kreis,
unter der Voraussetzung, daß zwei Punkte
und ihr äußerer Abschnitt 10 und 3 cm sind.

5. 4. 1937.

Konstruktionsskizzen mit Hilfe
des Kreiswurzelsatzes.

Satz von den Tritenfalbinen.

6. 7. 1934.

$$\triangle S E D \sim \triangle S F C$$

Dann für Höhen überein in den drei Höhen =
Schn.

$$D E : F C = S D : S C = S E : S F = 1 : 2$$

Der Schnittpunkt der Tritenfalbinen im
Dreieck teilt die Tritenfalbinen im Verhältnis
1:2 d. h. der untere Abschnitt der Tritenfalbinen
ist die Hälfte des oberen Abschnittes oder gleich $\frac{1}{3}$ der

ganzen Potenzen binomieren.

4. 10. 1934.

Abkürzung der Konstanten der
Quadratsätze.

Genetivierung der Abkürzungen.

15. 10. 1934.

Rechnen mit Abkürzungen.

$$\sqrt[3]{a^3} = a$$

$$\sqrt[5]{a^5} = a$$

$$(\sqrt[3]{a})^3 = a$$

$$(\sqrt[5]{a})^5 = a$$

$$\boxed{(\sqrt[n]{a})^n = \sqrt[n]{a^n}}$$

Bsp:

$$\sqrt[3]{9^{3x}} = \sqrt[3]{(9^x)^3}$$

$$= \underline{\underline{9^x}}$$

Genetiv: § 32. Aufg. 2-24.

18. 10. 1937.

Wurzeln mit ungeradem Exponenten kann man sich allen positiven und negativen Zahlen ziehen.

z. B. $\sqrt[3]{27} = 3;$

$$\sqrt[3]{-27} = -3$$

Alle Wurzeln werden also stets reell sein - reelle Zahlen.

Wurzeln mit geradem Exponenten kann man jedoch nur sich positiven Zahlen ziehen, wobei es stets zwei Werte, einen positiven und einen negativen gibt.

z. B. $\sqrt[4]{16} = \pm 2$

Man hat also wieder reelle Zahl.

Ergebnis: Abhängig mit gewählten Exponenten
kann man nicht ziehen aus
positiven Zahlen (denn negative
Zahlen in einer geraden Potenz geben
negative Werte positiv aber niemals
negative negative Zahlen).

also unmöglich z. B.

$$\sqrt[4]{-16}$$

Eine solche Zahl ist also nicht reell, weil
vorhanden, sondern nur theoretisch,
genau genommen bildhaft möglich. Solche
Zahlen heißen infolgedessen:

imaginären Zahlen.

Es geht sich jetzt die Frage: Sind alle
reellen Zahlen im Zahlensystem darstellbar?

z. B.

$$\sqrt[5]{32} = 2 \quad \text{ja}$$

$$\sqrt{625} = 25 \quad \text{ja}$$

$$\sqrt{6,25} = 2,5 \quad \text{ja}$$

$$\sqrt{9} = 3 \quad \text{ja}$$

$\sqrt{10}$ nein, sie liegt
zwischen 3 und 4.

Es kann beliebig viele Dezimalstellen
aufweisen und immer noch ab und zu
immer näher kommen, aber nie ganz
erreichen.

solche Zahlen heißen: irrationale Zahlen.

Wir haben also zu unterscheiden:

I. Reelle Zahlen.

(reell, euklidisch).

a.) rationale Zahlen (im Zahlen-
system reel darstellbar)

b.) irrationale Zahlen (im Zahlen-
system nicht darstellbar)

II. Imaginäre Zahlen (bildhaft).

(Gerade Abzählung mit negativen Zahlen).

Multiplikation von Wurzeln.

23. 10. 34.

$$\sqrt[n]{a} = x$$

$$\sqrt[n]{b} = y$$

$$a = x^n$$

$$b = y^n$$

$$a \cdot b = x^n \cdot y^n$$

$$a \cdot b = (x \cdot y)^n$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = x \cdot y$$

$$\boxed{\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}}$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{25 \cdot 14} \\ &= \sqrt{4 \cdot 7 \cdot 7} \\ &= \pm 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{3 \cdot 16} \\ &= \sqrt{3 \cdot 3 \cdot 2} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Hier soll immer Satz über die Wurzelziehen gemeinsam; dazu muß ich auf mir $a =$ kommt zurückzuführen, dieses bekannte ist die Potenzform, also überführe ich zurück in Potenzform zurück, dann wenn du auf den Satz von der Multiplikation von Potenzen aus, das Ergebnis überführe ich wieder in die Wurzelziehen zurück und habe damit immer Satz über die Multiplikation von Wurzeln.

$$\begin{aligned}
 3 \text{ a.) } & \sqrt{3} \cdot \sqrt{6} \\
 & = \sqrt{3 \cdot 3 \cdot 2} \\
 & = \underline{\underline{3\sqrt{2}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b.) } & \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \\
 & = \sqrt{5 \cdot 5 \cdot 2} \\
 & = \underline{\underline{5\sqrt{2}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c.) } & \sqrt{4} \cdot \sqrt{42} \\
 & = \sqrt{4 \cdot 4 \cdot 6} \\
 & = \underline{\underline{4\sqrt{6}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4 \text{ a.) } & \sqrt{10} \cdot \sqrt{15} \\
 & = \sqrt{2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3} \\
 & = \underline{\underline{5\sqrt{6}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b.) } & \sqrt{14} \cdot \sqrt{35} \\
 & = \sqrt{2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 5} \\
 & = \underline{\underline{7\sqrt{10}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c.) } & \sqrt{20} \cdot \sqrt{30} \\
 & = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 3} \\
 & = \underline{\underline{10\sqrt{6}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5 \text{ a.) } & \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} \\
 & = \sqrt[3]{2 \cdot 2 \cdot 2} \\
 & = \underline{\underline{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b.) } & \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{18} \\
 & = \sqrt[3]{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2} \\
 & = \underline{\underline{3\sqrt[3]{2}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c.) } & \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{50} \\
 & = \sqrt[3]{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2} \\
 & = \underline{\underline{5\sqrt[3]{2}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 14 \text{ a.) } & \sqrt[3]{2d^2} \cdot \sqrt[3]{4d} \\
 & = \underline{\underline{2d}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b.) } & \sqrt[3]{9x} \cdot \sqrt[3]{9x^3} \\
 & = \underline{\underline{3x^2\sqrt{3}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c.) } & \sqrt[3]{25y^2} \cdot \sqrt[3]{50y^2} \\
 & = \underline{\underline{5y^2\sqrt[3]{10y}}}
 \end{aligned}$$

$$15a.) \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c} \quad b.) \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[3]{x}$$

$$= \underline{\underline{\sqrt[n]{a \cdot b \cdot c}}} \quad = \underline{\underline{a^3 \sqrt{x}}}$$

$$c.) \sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{a^2} \cdot \sqrt[4]{ax}$$

$$= \underline{\underline{a \sqrt[4]{x}}}$$

$$34a.) \frac{5}{2} \sqrt{24a^3} \quad b.) \frac{4}{3} \sqrt{24b^5} \quad c.) \frac{5}{6} \sqrt{45c^6}$$

$$= \underline{\underline{5a\sqrt{6a}}} \quad = \underline{\underline{4b^2\sqrt{3b}}} \quad = \underline{\underline{2\frac{1}{2}c^3\sqrt{5}}}$$

$$d.) \frac{5}{8} \sqrt{80x^3y^4}$$

$$= \underline{\underline{2\frac{1}{2}xy^2\sqrt{5x}}}$$

$$35a.) \frac{1}{4} \sqrt{42a^2} \quad b.) \frac{1}{2} \sqrt{96b^7} \quad c.) \frac{1}{3} \sqrt{54c^9}$$

$$= \underline{\underline{\frac{1}{4}a\sqrt{2}}} \quad = \underline{\underline{3b^3\sqrt{6b}}} \quad = \underline{\underline{10c^4\sqrt{6c}}}$$

$$d.) 2^{\frac{1}{3}} \sqrt{125x^2y^3}$$

$$= \underline{\underline{11xy\sqrt{5y}}}$$

12. 11. 1934

Im Kummer rational machen.

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3} = \underline{\underline{\frac{1}{3} \sqrt{15}}}$$

$$\frac{5}{\sqrt[3]{10}} = \frac{5 \cdot \sqrt[3]{10^2}}{\sqrt[3]{10} \cdot \sqrt[3]{10^2}} = \frac{5 \cdot \sqrt[3]{10^2}}{10} = \underline{\underline{\frac{1}{2} \sqrt[3]{10^2}}}$$

$$\frac{3}{5 + \sqrt{5}} = \frac{3(5 - \sqrt{5})}{(5 + \sqrt{5})(5 - \sqrt{5})} = \frac{3(5 - \sqrt{5})}{25 - 5} = \underline{\underline{\frac{3(5 - \sqrt{5})}{20}}}$$

